

Gestión del riesgo y desastres en Colombia: Desafíos y oportunidades

Trabajo Fin de Master

Diego Zafra Otero

Tutor

Rafael Fontan Tirado

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Madrid

Master en Gestión Pública

2024

Dedicatoria

Dedico este trabajo a todas las personas de los distintos organismos e instituciones que trabajan en gestión del riesgo y de desastres en el país, dedicando su vida a salvar las vidas de las personas más vulnerables y que se encuentran en situación de riesgo, espero que este trabajo sea útil para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema. A mi prometida Karen por su apoyo durante este proceso académico y por impulsarme a cumplir mis sueños.

Agradecimientos

Quisiera agradecerle a cada uno de los profesionales de la gestión del riesgo de desastres que me apoyaron en la realización de este trabajo, quienes sacaron el tiempo para responder a mis inquietudes y preguntas, a mis colegas que han sido mentores en el ámbito profesional y han enriquecido mi conocimiento y experiencia con sus enseñanzas.

Resumen

En esta investigación se realiza la consolidación del estado actual de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, recopilación del marco normativo, situación de amenazas por fenómenos naturales, análisis y evolución de las políticas públicas relacionadas, cuantificación de los desastres, comparación internacional e identificación de los desafíos y oportunidades asociados a este sector. Este trabajo pretende ser una herramienta fundamental para los tomadores de decisiones a nivel estatal, así como para todos los profesionales que dedican su vida a la gestión del riesgo de desastres en Colombia, proponiendo oportunidades de mejora e identificando las fortaleza y debilidades con la que cuenta el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, dejando sobre la mesa soluciones efectivas y aplicables para el país.

Palabras clave: Gestión, Riesgo, Políticas, Publicas, Colombia

Abstract

In this research is carried out the consolidation of the current state of disaster risk management in Colombia, the compilation of the regulatory framework, threat situation due to natural phenomena, analysis and evolution of related public policies, quantification of disasters, international comparison and identification of the challenges and opportunities associated with this sector. This work aims to be a fundamental tool for decision makers at the state level, as well as for all professionals who dedicate their lives to disaster risk management in the country, proposing opportunities for improvement and identifying the strengths and weaknesses that has the national disaster risk management system, leaving effective and applicable solutions for the country.

Keywords: Management, Risk, Politics, Public, Colombia

Tabla de Contenido

1.	Introducción	10
2.	Descripción del problema	11
3.	Justificación	13
4.	Objetivos	15
4.1	Objetivo General	15
4.2	Objetivos Específicos.....	15
5.	Metodología	17
6.	Marco Teórico.....	19
6.1	Gestión del Riesgo	19
6.2	Marco Normativo de gestión del riesgo.....	25
6.3	Políticas Públicas de gestión del riesgo en Colombia.....	29
7.	Análisis de la gestión del riesgo en Colombia	30
7.1	Situación Actual de la Gestión del Riesgo en Colombia:	30
7.2	Evolución y estado actual de las políticas públicas de gestión del riesgo en Colombia:.....	54
7.3	Comparación Internacional	58
7.4	Desafíos y Oportunidades	60
8.	Resultados de entrevistas a profesionales en gestión del riesgo de desastres.....	63
8.1	Perfil de los Profesionales Encuestados.....	64

8.2 Análisis Cuantitativo de las Respuestas.....	65
8.3 Análisis Cualitativo de las Respuestas.....	69
9. Propuestas de mejora	73
10. Discusión.....	76
11. Conclusiones	78
Referencias Bibliográficas	81

Lista de Figuras

Figura 1 Ecuación del riesgo de desastres	21
Figura 2. Procesos y subprocesos de la gestión del riesgo de desastres en Colombia.....	23
Figura 3. Terremoto del Eje Cafetero en 1999.	31
Figura 4. Inundación en la región de La Mojana	32
<i>Figura 5. Movimiento en masa en la vereda Naranjal, Quetame, Cundinamarca</i>	<i>33</i>
Figura 6. Foto aérea de la devastación que sufrió el pueblo Armero, en Colombia, después de la erupción del Nevado del Ruiz	34
Figura 7. Avenida torrencial en Mocoa, Putumayo	35
Figura 8. Tsunami en la Costa Pacífica colombiana.....	36
Figura 9. Desabastecimiento de agua en el sistema Chingaza.....	37
Figura 10. Isla de Providencia tras el paso del Huracán IOTA	38
Figura 11. Incendio forestal en el departamento del Huila.....	39
Figura 12. Tipo de eventos y número de emergencias presentados en Colombia desde 1914 hasta la actualidad.	41
Figura 13. Regiones y departamentos más afectados por emergencias	41
Figura 14. Afectaciones generadas por las emergencias en Colombia.....	42
Figura 15. Gráfica de número de eventos de emergencias vs años en que ocurrieron	42
Figura 16. Mapa de calor de emergencias por ubicación geográfica y mapa de densidad poblacional de Colombia	43
Figura 17. Instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.....	51

Figura 18. Entidades del SNGRD que deben dar atención inmediata en caso de una emergencia, calamidad o desastre.....	53
Figura 19. Estado actual de los POT en Colombia	54
Figura 20. Evolución de las políticas de gestión del riesgo de desastres en Colombia	56
Figura 21. Diagrama de causa y efecto de los desastres en Colombia.	62
Figura 22. Experiencia laboral de los encuestados, específica en gestión del riesgo	65
Figura 23. Resultados, pregunta ¿Cómo evalúa el marco normativo actual de la gestión del riesgo en Colombia?.....	66
Figura 24. Resultados, pregunta ¿Qué aspectos del marco normativo considera que son más efectivos?.....	66
Figura 25. Resultados, pregunta ¿Cuáles son las principales debilidades del marco normativo actual?.....	67
Figura 26. Resultados, pregunta ¿Qué papel podrían jugar las nuevas tecnologías en la gestión del riesgo en Colombia?.....	68
Figura 27. Resultados, pregunta ¿Cómo podría mejorarse la participación de la comunidad en la gestión del riesgo?	68
Figura 28. Resultados, pregunta ¿Qué estrategias considera cruciales para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres?	69

Lista de Tablas

Tabla 1. Recuento histórico de las emergencias más significativas presentadas en el territorio colombiano	43
Tabla 2. Cuadro comparativo entre las políticas de gestión del riesgo de Colombia, Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España y la Unión Europea.....	59
Tabla 3. Análisis DAFO de la gestión del riesgo en Colombia	60

1. Introducción

Colombia, situada en una región geográfica propensa a desastres, enfrenta un conjunto diverso de riesgos asociados a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, movimientos en masa y erupciones volcánicas. Estos eventos no solo ponen en peligro la vida y el bienestar de sus ciudadanos, sino que también afectan negativamente la economía y la infraestructura del país. Ante esta realidad, la gestión eficaz del riesgo se ha convertido en una prioridad fundamental para garantizar la seguridad y la resiliencia de la nación.

En este contexto, el marco normativo y las políticas públicas de gestión del riesgo desempeñan un papel crucial. Estas normativas y políticas deben ser robustas y adaptables para poder mitigar los impactos de los desastres y asegurar una respuesta rápida y eficiente ante emergencias. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, persisten numerosos desafíos que impiden la implementación efectiva de estas políticas. Identificar y abordar estos obstáculos es esencial para fortalecer la capacidad de respuesta de Colombia y proteger a sus comunidades.

La presente tesis, titulada "Gestión del Riesgo y Desastres en Colombia: Desafíos y Oportunidades", tiene como objetivo principal evaluar el estado actual de las normativas y políticas de gestión del riesgo en Colombia. A través de un análisis de la legislación vigente, la revisión de literatura académica, y la realización de entrevistas con expertos en el campo, se pretende identificar los principales desafíos y oportunidades que pueden surgir para mejorar estas políticas.

2. Descripción del problema

Colombia enfrenta una amplia variedad de riesgos por fenómenos naturales, debido a su geografía y clima. Estos eventos no solo representan una amenaza constante para la seguridad y el bienestar de la población, sino que también tienen un impacto significativo en la economía y el desarrollo sostenible del país. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y las instituciones correspondientes, la gestión del riesgo en Colombia sigue enfrentando importantes desafíos que limitan su efectividad.

Uno de los principales problemas radica en la implementación y ejecución de un marco normativo adecuado que pueda responder de manera eficiente y oportuna a las emergencias y desastres. Las leyes y políticas actuales, aunque bien intencionadas, a menudo son insuficientes o inadecuadas para abordar la magnitud y complejidad de los riesgos. Además, existe una brecha significativa entre la teoría y la práctica, donde las políticas no siempre se traducen en acciones concretas y efectivas sobre el terreno.

Otro desafío importante es la falta de coordinación y colaboración entre las diferentes entidades y niveles de gobierno involucrados en la gestión del riesgo. La dispersión de responsabilidades y la falta de recursos adecuados a menudo resultan en respuestas fragmentadas y desorganizadas frente a las emergencias. Esto se ve agravado por la falta de capacitación y concienciación en la población sobre las medidas preventivas y de respuesta ante desastres.

Asimismo, la resiliencia de las comunidades ante los desastres es insuficiente debido a factores como la pobreza, la falta de infraestructura adecuada y la vulnerabilidad socioeconómica. Estos factores dificultan la capacidad de las comunidades para recuperarse y adaptarse a las situaciones de emergencia, aumentando su exposición a futuros riesgos.

La evaluación del marco normativo y las políticas de gestión del riesgo en Colombia es, por lo tanto, esencial para identificar las áreas de mejora y desarrollar estrategias que fortalezcan la resiliencia del país ante desastres. Esta investigación buscará proporcionar un análisis profundo y exhaustivo de las leyes, políticas y prácticas actuales, así como ofrecer recomendaciones prácticas y viables para mejorar la gestión del riesgo en Colombia.

3. Justificación

La gestión del riesgo de desastres en Colombia es una cuestión de vital importancia debido a la diversidad y frecuencia de los fenómenos naturales que afectan al país. Colombia está situada en una región geológicamente activa y climáticamente variable, lo que la hace vulnerable a una amplia gama de desastres, como terremotos, inundaciones, movimientos en masa, y erupciones volcánicas. Estos eventos no solo causan pérdidas humanas y económicas significativas, sino que también desafían la capacidad del país para responder y recuperarse eficazmente.

El marco normativo y las políticas públicas de gestión del riesgo son herramientas esenciales para mitigar los impactos de estos desastres. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, persisten deficiencias en la implementación y efectividad de estas normativas y políticas. Las disparidades en la aplicación de la legislación, la falta de coordinación entre las diferentes entidades responsables y la insuficiente inversión en infraestructura y educación para la prevención son algunos de los desafíos que limitan la eficacia de la gestión del riesgo en Colombia. Esta investigación se justifica por varias razones clave:

Relevancia Nacional: Dada la alta incidencia de desastres en Colombia, es crucial contar con un marco normativo robusto y políticas bien diseñadas que puedan responder eficazmente a estas amenazas. Evaluar y mejorar estas normativas y políticas es esencial para proteger a la población y minimizar las pérdidas económicas.

Utilidad Práctica: La identificación de desafíos y la propuesta de mejoras basadas en un análisis exhaustivo pueden ofrecer recomendaciones prácticas para los formuladores de políticas y otros actores clave. Estas recomendaciones pueden guiar la implementación de estrategias más efectivas y adaptativas, fortaleciendo así la capacidad de respuesta y resiliencia del país.

Enfoque Teórico y Metodológico: La tesis se basa en un enfoque teórico riguroso que combina la revisión de literatura, el análisis de marcos normativos y políticas vigentes, y la realización de entrevistas con expertos. Este enfoque permite un análisis profundo y comprensivo, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y políticas.

Impacto Social y Económico: Mejorar la gestión del riesgo no solo salva vidas, sino que también protege los medios de subsistencia y la infraestructura, reduciendo así el costo económico de los desastres. Un marco normativo eficiente y políticas bien implementadas pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible del país.

Promoción de la Resiliencia: Fortalecer las políticas de gestión del riesgo y el marco normativo promueve una cultura de resiliencia en la sociedad. Esta investigación tiene el potencial de sensibilizar y educar a la población y a las autoridades sobre la importancia de la prevención y la preparación ante desastres.

Esta tesis no solo aborda una necesidad crítica y urgente para Colombia, sino que también ofrece una oportunidad para mejorar significativamente la gestión del riesgo de desastres en el país. Al proporcionar recomendaciones prácticas y bien fundamentadas, esta investigación puede tener un impacto positivo y duradero en la seguridad y el bienestar de la población colombiana.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Evaluar el marco normativo y las políticas actuales de gestión del riesgo en Colombia, identificando los desafíos y proponiendo oportunidades de mejora que puedan fortalecer la resiliencia del país ante desastres y emergencias.

4.2 Objetivos Específicos

1. Revisión y Análisis del Marco Normativo Vigente: Realizar una revisión exhaustiva de las leyes, decretos y regulaciones relacionadas con la gestión del riesgo en Colombia. Evaluar la implementación y efectividad de estas normativas a través del análisis de informes y documentos oficiales.

2. Comparación Internacional: Analizar y comparar el marco normativo y las políticas de gestión del riesgo de Colombia con las de otros países con características similares. Identificar prácticas exitosas en la gestión del riesgo que puedan ser adaptadas e implementadas en Colombia.

3. Identificación de Desafíos y Oportunidades: Identificar los principales desafíos que enfrenta el marco normativo y las políticas actuales en la gestión del riesgo. Evaluar las oportunidades de mejora y las áreas que requieren mayor atención y recursos.

4. Entrevistas con Expertos: Realizar entrevistas con profesionales en gestión del riesgo, funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y académicos. Recopilar y analizar

percepciones y opiniones sobre los desafíos actuales y las posibles mejoras en la gestión del riesgo en Colombia.

5. Propuestas de Mejora: Formular recomendaciones específicas para fortalecer el marco normativo y las políticas de gestión del riesgo en Colombia. Proponer estrategias para la implementación efectiva de mejores prácticas y el aumento de la resiliencia ante desastres y emergencias.

5. Metodología

La presente investigación es principalmente cualitativa y descriptiva, centrada en la profundización del marco normativo, el análisis y la valoración de las políticas de gestión del riesgo en Colombia. Este trabajo representa una investigación documental aplicada para recopilar información disponible desde fuentes primarias, secundarias y terciarias, en relación a la gestión del riesgo de desastres en Colombia. La metodología estará centrada en cinco momentos determinados por los objetivos específicos anteriormente planteados.

5.1 Revisión documental

Se realizará una revisión exhaustiva de leyes, decretos, regulaciones, informes oficiales y documentos, relacionados con la gestión del riesgo en Colombia. Este análisis documental permitirá: Identificar las normativas vigentes, evaluar su implementación y efectividad, y comparar el marco normativo colombiano con el de otros países con características similares.

5.2 Entrevistas a profesionales

Se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas con profesionales en gestión del riesgo, funcionarios y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Estas entrevistas permitirán: Recopilar percepciones y opiniones sobre los desafíos y oportunidades en la gestión del riesgo en Colombia, profundizar en la evaluación de la efectividad de las políticas actuales, y proponer mejoras basadas en la experiencia y conocimientos de los entrevistados.

5.3 Análisis de datos

Análisis Cualitativo: El análisis de los datos cualitativos se realizará a través de la codificación y categorización de la información obtenida en las entrevistas y la revisión documental.

Comparación Internacional: El análisis comparativo permitirá identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de otros países que puedan ser adaptadas e implementadas en Colombia. Este análisis se realizará considerando las similitudes en contextos geográficos y de riesgo.

Identificación de Desafíos y Oportunidades: Se evaluarán los principales desafíos que enfrenta el marco normativo y las políticas actuales de gestión del riesgo. Se identificarán oportunidades de mejora y áreas que requieren mayor atención y recursos.

5.4 Elaboración de Propuestas de Mejora

Basado en los hallazgos del análisis cualitativo y la comparación internacional, se formularán recomendaciones específicas para fortalecer el marco normativo y las políticas de gestión del riesgo en Colombia. Estas propuestas incluirán estrategias para la implementación efectiva de mejores prácticas y el aumento de la resiliencia ante desastres y emergencias.

6. Marco Teórico

6.1 Gestión del Riesgo

La gestión del riesgo es un proceso social complejo a través del cual se pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y fomentar procesos de construcción de nuevas oportunidades de producción y asentamiento en el territorio en condiciones de seguridad y sostenibilidad aceptables. Esto incluye el aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente, en general, desarrollándose en condiciones de seguridad dentro de los límites posibles y aceptables para la sociedad en consideración. En consecuencia, significa un proceso de control sobre la construcción o persistencia de amenazas y vulnerabilidad (Lavell, 2001). El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, define la gestión del riesgo como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible

6.1.1 Conceptos Clave: Los conceptos clave de gestión del riesgo que se tratarán en este documento están basados en las definiciones expuestas en la Ley 1523 de 2012.

- **Amenaza:** Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

- **Vulnerabilidad:** Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos
- **Exposición (elementos expuestos):** Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales, recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza.
- **Resiliencia:** Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz (Museo Magma, 2024).
- **Desastre:** Desencadenamiento de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que causa daños o pérdidas materiales, económicas, ambientales o de vidas cuando confluyen con situaciones de vulnerabilidad (ya sea de personas, bienes, infraestructura, medios de subsistencia, prestación de servicios o recursos ambientales) (Museo Magma, 2024).
- **Riesgo:** La palabra riesgo es tan antigua como la propia existencia humana, con ella se describe, desde el sentido común, la posibilidad de perder algo (o alguien) o de tener un resultado no deseado, negativo o peligroso, el riesgo de una actividad puede tener dos

componentes: la posibilidad o probabilidad de que un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado, por lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo (Echemandía, 2011). En el caso de la gestión del riesgo de desastres por fenómenos naturales y/o antrópicos no intencionales, el riesgo se entiende como una conjunción entre la amenaza, vulnerabilidad y exposición (figura 1), que disminuye cuando la comunidad es resiliente, conoce sus amenazas y está preparada ante una emergencia. Y aumenta cuando la exposición y la vulnerabilidad a la amenaza es alta.

Figura 1 Ecuación del riesgo de desastres

Fuente: Elaboración propia

6.1.2 Componentes y procesos de la gestión del riesgo en Colombia: Los procesos de gestión del riesgo de desastres según la ley 1523 de 2012 incluyen el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, dentro de cada uno de los procesos se encuentran una serie de subprocesos: (figura 2).

- **Conocimiento:** Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.
- **Reducción:** Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.
- **Manejo:** Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.

Figura 2. Procesos y subprocesos de la gestión del riesgo de desastres en Colombia

Fuente: Tomado y modificado de UNGRD, s.f.

6.1.3 Teorías de Gestión del Riesgo: La gestión del riesgo se refiere a la identificación, evaluación y priorización de escenarios de riesgo, seguidos de una coordinación y aplicación de recursos para minimizar, controlar y monitorear el impacto de esos riesgos. Es una disciplina fundamental para proteger la vida, los bienes y el entorno (Smith, 2013). En la literatura se pueden encontrar tres teorías principales asociadas a la gestión del Riesgo, son las siguientes:

- **Teoría de gestión del riesgo de desastres:** La gestión de riesgos de desastres se basa en el análisis de desastres y la implementación de medidas preventivas para reducir el impacto, la teoría enfatiza la necesidad de una planificación anticipada y una respuesta organizada (Alexander, 2005), la teoría de la gestión de riesgos de desastres también implica un enfoque sistemático para identificar, evaluar y mitigar los riesgos antes de que ocurran desastres (Coppola, 2015).

- **Teoría de la Vulnerabilidad:** La teoría de la vulnerabilidad se centra en la identificación de factores que aumentan la susceptibilidad de comunidades a los desastres. Propone que la reducción de vulnerabilidades es clave para mejorar la resiliencia (Wisner et al., 2004).
- **Teoría del Ciclo del Desastre:** Esta teoría propone que los desastres deben ser gestionados en todas sus fases: preparación, respuesta, recuperación y mitigación. Destaca la importancia de la planificación y la adaptación continua (Haddow et al., 2003).

6.1.4 Modelos de Gestión del Riesgo: Es un marco estructurado que las organizaciones utilizan para identificar, evaluar, gestionar y monitorear los riesgos que pueden afectar sus objetivos. Este modelo proporciona un enfoque sistemático para manejar la incertidumbre y minimizar los impactos negativos potenciales, así como para aprovechar las oportunidades que los riesgos pueden presentar.

- **Modelo del Marco de Sendai:** El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 proporciona una visión integral para la reducción de riesgos y establece principios y prioridades para la acción a nivel global (UNDRR, 2015).
- **Modelo del Riesgo Residual:** Este modelo se centra en la evaluación de riesgos después de aplicar medidas de mitigación, el riesgo residual es la amenaza que persiste a pesar de las estrategias de reducción implementadas (Tunstall y McCarthy, 2013).
- **Modelo de Resiliencia Comunitaria:** Este modelo se enfoca en fortalecer la capacidad de las comunidades para recuperarse y adaptarse a desastres, promueve el empoderamiento comunitario y la preparación local (Norris et al., 2008).

6.2 Marco Normativo de gestión del riesgo

6.2.1 Marco Normativo en Colombia: En Colombia, la gestión del riesgo de desastres está regulada por un conjunto de leyes y decretos que establecen directrices específicas para las organizaciones en diferentes sectores. La Ley 1523 de 2012 es una la más importantes, ya que establece la política nacional de gestión del riesgo de desastres y crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Congreso de Colombia, 2012). Esta ley promueve la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo y en los procesos organizacionales. Establece las responsabilidades de las entidades territoriales y sectoriales, y promueve la participación de la comunidad en la gestión del riesgo. Legislación Vigente:

- **Ley 1523 de 2012:** Esta ley establece el marco legal y organizativo para la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Promueve la integración de la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo y en los procesos organizacionales.
- **Decreto 1807 de 2014:** En lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, estudios mínimos, requisitos e indicaciones técnicas para estudios básicos de amenaza vulnerabilidad y riesgo de los fenómenos de movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales.
- **Decreto 2157 de 2017:** Este decreto reglamenta la gestión del riesgo en las entidades públicas y privadas, estableciendo obligaciones específicas para la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos, así como para la implementación de sistemas de control interno.

6.2.2 Normas Internacionales: La gestión del riesgo de desastres se basa en una serie de normas internacionales que proporcionan directrices y marcos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a desastres y provocados por el hombre. Una de las normas más influyentes en este ámbito es la ISO 31000: 2018, que establece principios y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo y es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, actividad o sector (International Organization for Standardization, 2018).

La ISO 31000:2018 se estructura en varios componentes clave, incluyendo la integración de la gestión del riesgo en los procesos organizacionales, la estructura y los roles en la gestión del riesgo, y el proceso de gestión del riesgo que abarca la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos (International Organization for Standardization, 2018). Además, esta norma promueve la cultura de la gestión del riesgo y la mejora continua del proceso.

Otro marco significativo a nivel internacional es el Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este marco global enfatiza la importancia de la reducción del riesgo de desastres mediante la comprensión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo, la inversión en la reducción del riesgo y la mejora de la preparación para la respuesta y la recuperación (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015).

6.2.3 Marcos Normativos de Otros Países: La implementación de normas de gestión del riesgo de desastres varía significativamente entre países. La gestión del riesgo de desastres a nivel internacional, se basa en normas que proporcionan directrices para la identificación, evaluación, mitigación y respuesta a desastres. Para este apartado se seleccionaron los países ejemplo a nivel mundial en la gestión del riesgo de desastres, eligiendo al menos un país referente por cada

continente. A continuación, se describen algunas de las normas y marcos más relevantes de países como Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España y el continente europeo:

Japón: En Japón la Ley Básica sobre Gestión del Riesgo de Desastres establece un marco integral para la gestión de desastres que incluye la planificación, respuesta, recuperación y mitigación, con un fuerte énfasis en la preparación y la educación pública (Government of Japan, 1961). La gestión del riesgo de desastres está profundamente integrada en la estructura gubernamental y comunitaria. Una de las principales normativas es la Basic Act on Disaster Management, la Basic Act on Disaster Management fue promulgada en 1961 y establece un marco integral para la gestión de desastres que incluye la planificación, preparación, respuesta, y recuperación. Esta ley pone un fuerte énfasis en la preparación y la educación pública para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad frente a los desastres.

Estados Unidos: En este país la Federal Emergency Management Agency (FEMA) es la principal agencia responsable de la gestión del riesgo de desastres, y se rige por una serie de leyes y directrices, incluida la Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act. FEMA, utiliza el National Incident Management System (NIMS) y el Incident Command System (ICS) para estandarizar la respuesta a incidentes y mejorar la coordinación entre las agencias (Federal Emergency Management Agency, 2003).

Australia: En Australia, la norma AS/NZS 4360:2004 fue una de las primeras en establecer un marco estructurado para la gestión del riesgo y sirvió como base para la ISO 31000. La norma AS/NZS 4360:2004 proporcionó un marco para identificar, evaluar y tratar los riesgos, aplicable a cualquier tipo de organización. Aunque ha sido reemplazada por la ISO 31000, esta norma sigue siendo una referencia importante en la evolución de la gestión del riesgo.

Nueva Zelanda: Nueva Zelanda tiene un marco normativo bien estructurado para la gestión del riesgo de desastres, que incluye legislación clave, políticas y directrices. La Civil Defence Emergency Management Act 2002 establece el marco legal para la gestión de emergencias en Nueva Zelanda. Esta ley proporciona la base para la preparación, respuesta y recuperación ante desastres y promueve una gestión integrada y coordinada de los riesgos de desastres (New Zealand Parliament, 2002).

España: En España, la gestión del riesgo de desastres se rige por la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. La Ley 17/2015 establece el marco legal para la protección civil y la gestión de emergencias en España. Esta ley promueve la planificación, la prevención, y la coordinación entre las diferentes administraciones públicas y los recursos privados, y establece las bases para la participación de los ciudadanos en la protección civil.

Europa: Europa se caracteriza por un enfoque coordinado en la gestión del riesgo de desastres, con un fuerte énfasis en la cooperación transfronteriza y la integración del riesgo en políticas de desarrollo y cambio climático. La UE desempeña un papel crucial en la coordinación de estas políticas y en la facilitación de la cooperación entre los Estados miembros. Por ejemplo la directiva sobre Inundaciones (2007/60/EC) de la Unión Europea requiere que los Estados miembros evalúen y gestionen los riesgos de inundación con el objetivo de reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica (European Union, 2007).

6.3 Políticas Públicas de gestión del riesgo en Colombia

Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD): El Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) es el documento que orienta las acciones del país en materia de gestión del riesgo. Incluye estrategias para la reducción del riesgo, la preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Con los objetivos de: 1) Coordinar las acciones de gestión del riesgo a nivel nacional. 2) Fomentar la participación de todos los actores en la gestión del riesgo, incluidos los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado.

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRED): La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRED) (UNGRD, 2017) define los principios y objetivos estratégicos para la gestión del riesgo en Colombia. Esta política busca integrar la gestión del riesgo en todas las áreas de la administración pública y la planificación territorial, mediante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), la implementación de la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1807 de 2014 y el Decreto 2157 de 2017. Con los Objetivos de: 1) Establecer una visión y objetivos claros para la gestión del riesgo a nivel nacional. 2) Promover la integración de la gestión del riesgo en el desarrollo territorial y la planificación de proyectos.

Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias (ENRE): La Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias tiene como meta establecer las acciones necesarias para garantizar efectividad de la actuación interinstitucional en la respuesta nacional a emergencias y su articulación con la respuesta en los demás niveles de gobierno. Sus objetivos son: proteger la vida y bienes de la población, mantener la gobernabilidad, prestar los servicios básicos a la población y evitar mayores daños y pérdidas.

7. Análisis de la gestión del riesgo en Colombia

7.1 Situación Actual de la Gestión del Riesgo en Colombia:

Colombia es un país geográficamente diverso, lo que lo expone a una variedad de riesgos naturales. Por su localización y condiciones fisiográficas, climáticas y geológicas, Colombia es un espacio propicio para la ocurrencia de diferentes eventos, tales como sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, ciclones tropicales, inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, e incendios forestales, que sumados a las condiciones de vulnerabilidad de la población y sus medios de vida y a presiones dinámicas como la degradación ambiental, la rápida urbanización y el cambio climático, conllevan a la configuración de complejos escenarios de riesgo de desastres, que pueden llegar comprometer la estabilidad social y económica del país (SIGPAD, 2011). Entre los fenómenos naturales más comunes que afectan al país se encuentran:

Terremotos: Los sismos, o terremotos, son movimientos del suelo generados por los procesos de liberación repentina de energía que pueden ocurrir por el contacto entre placas tectónicas o por fallas localizadas en la corteza de la Tierra. Estos eventos se producen cuando las tensiones acumuladas en las rocas debido a los movimientos de las placas tectónicas superan la resistencia de las rocas, provocando una fractura y el deslizamiento de las mismas (UNGRD, 2018). La energía liberada se propaga en forma de ondas sísmicas, que se perciben como temblores en la superficie terrestre. Colombia está situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, además su ubicación en una región de convergencia de varias placas tectónicas, la presencia de un complejo sistema de fallas geológicas y sectores como el Nido

Sísmico de Bucaramanga; hacen que Colombia sea uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. Grandes terremotos han afectado a varias regiones del país, por ejemplo el terremoto del Eje Cafetero en 1999 (figura 3), que destruyó parcialmente la ciudad de Armenia y en donde se perdieron 1185 vidas.

Figura 3. Terremoto del Eje Cafetero en 1999.

Tomado de Cronica del Quindio (2021)

Inundaciones: Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias persistentes que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas (UNGRD, 2018). Debido a su geografía y clima, las inundaciones son frecuentes en Colombia, especialmente durante las temporadas de lluvias intensas. Estas

afectan áreas urbanas y rurales, causando desplazamientos y pérdidas económicas significativas. El resultado de una combinación de factores naturales, geográficos y humanos; combinado con la topografía, el clima variable y las actividades humanas como la deforestación y la urbanización rápida, contribuyen al alto riesgo de inundaciones en el país. En 2021, el rompimiento del dique ‘Caregato’ causó el desbordamiento del río Cauca, dejando a 254.000 personas damnificadas en la región de La Mojana (figura 4).

Figura 4. Inundación en la región de La Mojana

Tomado de Infobae (2024)

Movimientos en masa: Los derrumbes, desprendimientos o desplazamientos de suelos, rocas o ambos, por efectos de la gravedad, se les denomina en general movimientos en masa (Cruden, 1991). Los numerosos movimientos en masa en Colombia se deben a una combinación

de factores naturales y humanos. La topografía montañosa, las altas precipitaciones, la inestabilidad geológica y las actividades humanas como la deforestación y la urbanización sin planificación adecuada son las principales causas de estos fenómenos. Para mitigar estos riesgos, es crucial implementar medidas de gestión del territorio, conservación ambiental y planificación urbana adecuada. Estos eventos pueden ser devastadores, afectando infraestructura y comunidades, tal como es el caso que ocurrió en Quetame, Cundinamarca (figura 5) y sus sectores aledaños en donde más de 700 familias resultaron damnificadas.

Figura 5. Movimiento en masa en la vereda Naranja, Quetame, Cundinamarca

Tomado de El Espectador, (2022)

Erupciones Volcánicas: Los volcanes son aberturas o fisuras en la corteza de la Tierra, que establecen una comunicación temporal o permanente entre el manto y la superficie terrestre; son el resultado de procesos tectónicos y se ubican en zonas de alta actividad sísmica, la presión intensa genera una erupción con diversos materiales como vapor de agua, gases, cenizas, rocas y lava, los cuales son lanzados a la atmósfera (UNGRD, 2018). La acción de un volcán está determinada por la topografía que lo rodea y la velocidad de los elementos expulsados. Colombia tiene 27 volcanes entre activos e inactivos que representan una amenaza constante para las poblaciones cercanas, uno de estos es el Volcán Nevado del Ruiz, que en 1985 causó la tragedia de Armero (figura 6) en donde murieron 24.442 personas y la ciudad de Armero quedó enterrada con 5.392 viviendas destruidas.

Figura 6. Foto aérea de la devastación que sufrió el pueblo Armero, en Colombia, después de la erupción del Nevado del Ruiz

Tomado de INFOBAE, 2020

Avenidas Torrenciales: Las avenidas torrenciales son crecidas repentinas producto de fuertes precipitaciones que causan aumentos rápidos del nivel de agua de los ríos y quebradas de alta pendiente. Estas crecientes pueden ser acompañadas por flujo de sedimentos de acuerdo con las condiciones de la cuenca (IDIGER, 2023). Las avenidas torrenciales en Colombia son el resultado de una combinación de factores naturales y humanos, debido a sus características este fenómeno pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas, un ejemplo de esto fue el caso de la avenida torrencial en Mocoa, Putumayo (figura 7) en donde fallecieron 333 personas y quedaron 48 barrios destruidos.

Figura 7. Avenida torrencial en Mocoa, Putumayo

Tomado de El Tiempo, (2017)

Tsunamis: Un tsunami (del japonés tsu, puerto, nami, ola) es una serie de olas de gran longitud de onda que generalmente ocurren por sismos ocurridos en el fondo marino o cerca de la costa, aunque también pueden generarse por erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos o por el impacto de meteoritos en el mar (UNGRD, 2018). La susceptibilidad de Colombia a los tsunamis se debe a su ubicación en zonas de subducción tectónica activa, tanto en el Pacífico como en el Caribe, donde los terremotos submarinos y otras actividades geológicas pueden generar tsunamis. El caso de tsunami mas importante reportado en el país fue el de 1979, en donde este fenómeno golpeó las costas de Nariño (figura 8) y Cauca, dejando un saldo de 400 fallecidos y más de 1.000 heridos.

Figura 8. Tsunami en la Costa Pacífica colombiana

Tomado de El Colombiano (2023)

Sequías: La sequía se origina por un déficit de lluvias en un periodo extendido de tiempo, que resulta en escasez de agua para alguna actividad o sector, sus impactos se deben a la interacción entre el evento natural (menor lluvia que la esperada) y la demanda en el suministro de agua, situación que en muchos casos es exacerbada por las actividades humanas. La sequía es una amenaza lenta de la naturaleza. Es un fenómeno poco notorio en sus inicios, con efectos que se pueden extender por largos periodos (UNGRD, 2018). En Colombia, el fenómeno de El Niño, la variabilidad climática, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos hídricos, la deforestación y la gestión inadecuada del agua contribuyen a la ocurrencia y severidad de las sequías. En el 2024, debido al fenómeno del Niño el nivel de los embalses disminuyó severamente, por ejemplo el sistema Chingaza (figura 9) que abastece la capital de Colombia, Bogotá llegó a niveles de solo el 15%.

Figura 9. Desabastecimiento de agua en el sistema Chingaza

Tomado de Mongabay, (2024)

Ciclones Tropicales: Un ciclón tropical es un sistema de tormentas de circulación atmosférica con baja presión en el centro, caracterizado por fuertes vientos y una espiral de tormentas que produce lluvias intensas. Existen diferentes términos para el mismo fenómeno climático: huracanes, ciclones o tifones, dependiendo de la cuenca oceánica (su ubicación) y su fuerza. Este fenómeno se refiere al movimiento del viento en forma circular arremolinado alrededor del ojo central; sus vientos soplan en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur, debido al efecto Coriolis, que es el resultado de la rotación de la tierra (UNGRD, 2018). Aunque Colombia no es directamente impactada con frecuencia por ciclones tropicales, su ubicación en el Mar Caribe la expone a los efectos indirectos de estos fenómenos, las lluvias intensas, vientos fuertes y oleajes elevados asociados con los ciclones pueden tener impactos significativos en las regiones costeras y más allá. Por ejemplo en el 2020, el paso del Huracán IOTA impactó el archipiélago de San Andrés, Providencia (figura 10) y Santa Catalina, afectando 1088 viviendas y dejando 3 muertos.

Figura 10. Isla de Providencia tras el paso del Huracán IOTA

Tomado de BBC, (2020)

Incendios: Los incendios de la cobertura vegetal pueden considerarse como perturbaciones ecológicas con importantes efectos en la vegetación, bosques, selvas y zonas áridas o semiáridas. Pueden ser producidos por fuego causado de forma natural o por causa del ser humano y se generan cuando concurren tres elementos: combustible, calor y oxígeno. Por esto, la combinación de estos factores es conocida como el “triángulo del fuego”. El comportamiento del fuego o de esta “gran triada” depende a su vez de tres grandes variables: combustible, tiempo atmosférico y topografía (UNGRD, 2018). Colombia está altamente expuesta a los incendios forestales debido a la presencia de temporadas secas y el fenómeno de El Niño, factores geográficos como la diversidad de ecosistemas, regiones áridas, y factores humanos como las prácticas agrícolas, la deforestación y actividades ilícitas. Un ejemplo de esto fue la temporada del Niño entre el 2023 y 2024 (figura 11), en donde hubo más de 300 incendios forestales en todo el país y se vieron afectados al menos 174 municipios de Colombia.

Figura 11. Incendio forestal en el departamento del Huila

Tomado de El Tiempo, (2024)

Amenazas Tecnológicas: Las amenazas tecnológicas o amenazas de origen antropogénico están relacionadas con la probabilidad de fallas, accidentes o eventos generados durante el desarrollo de procesos industriales, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas como el transporte. Las fallas tecnológicas también pueden generarse como resultado de la ocurrencia de eventos de origen natural como sismos, tsunamis, ciclones, inundaciones entre otros, así como también un evento tecnológico peligroso puede generar otros eventos en forma concatenada o en cascada (UNGRD, 2018).

Otras amenazas: Colombia enfrenta otras amenazas como el riesgo biosanitario, la erosión costera, erosión fluvial y las crisis humanitarias, debido a su compleja geografía, diversidad climática y dinámicas socioeconómicas.

El riesgo biosanitario es elevado por la presencia de enfermedades tropicales y zoonóticas, alimentadas por la deforestación y el cambio climático.

La erosión costera resulta de la interacción entre el aumento del nivel del mar y las actividades humanas que degradan las zonas costeras.

La erosión fluvial es causada por la deforestación y las malas prácticas agrícolas que aumentan la sedimentación y alteran los cauces de los ríos.

Las crisis humanitarias complejas derivan de conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdades sociales, agravadas por desastres que desestabilizan aún más a las comunidades vulnerables.

7.1.1 Estadísticas de emergencias en Colombia: Según el consolidado de reportes a emergencias de DESINVENTAR y CITEL (2024), desde el año 1914 hasta la actualidad Colombia ha registrado 88.866 emergencias en todo el país (figura 12) , en donde los fenómenos naturales más recurrentes han sido las inundaciones, los incendios forestales, deslizamientos y vendavales.

Figura 12. Tipo de eventos y número de emergencias presentados en Colombia desde 1914 hasta la actualidad.

Tomado de DESINVENTAR y CITEL (2024)

La región más afectada por emergencias es la andina, seguida del pacífico y caribe, y los departamentos con mayor número de emergencias reportadas son Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Santander, Boyacá, Cauca, Huila y Nariño (figura 13).

Figura 13. Regiones y departamentos más afectados por emergencias

Tomado de DESINVENTAR y CITEL (2024)

Las 88.866 emergencias que se han reportado en Colombia, han dejado hasta la fecha 50.461 muertos, 99.628 heridos y un total de 37'447.261 personas afectadas en todo el territorio nacional, además de una gran cantidad de infraestructura afectada (figura 14).

Afectaciones

EVENTO	MUERTOS	HERIDOS	DESAPA.	PERSONAS	FAMILIAS
88.866	50.461	99.628	4.027	37.447.261	5.343.049
VIV.DESTRU.	VIV.AVER.	VIAS	PTES.VEHIC.	PTES.PEAT.	
231.384	1.928.332	1.864.669	2.526	2.565	
ACUED.	ALCANT.	C. SALUD	C. EDUCAT.	C. COMUNIT.	HECTAREAS
3.982	1.009	868	6.854	3.363	5.160.831,66

Figura 14. Afectaciones generadas por las emergencias en Colombia

Tomado de DESINVENTAR y CITEL (2024)

Desde la década de 1970 y a partir de los años 2000, los números de eventos han ido aumentando significativamente de una manera exponencial (figura 15), debido al aumento de la población, las dinámicas de crecimiento urbano sin planificación, el aumento de la deforestación y las malas practicas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

Figura 15. Gráfica de número de eventos de emergencias vs años en que ocurrieron

Tomado de DESINVENTAR y CITEL (2024)

La ocurrencia de eventos y su ubicación geográfica coincide con la densidad poblacional (figura 16), en los lugares de Colombia en donde hay más población son los lugares en donde más emergencias han sucedido.

Figura 16. Mapa de calor de emergencias por ubicación geográfica y mapa de densidad poblacional de Colombia

Tomado de DESINVENTAR y CITEL (2024), y UNGRD (2018)

7.1.2 Emergencias más relevantes: Mediante la búsqueda de información de diferentes fuentes, se realizó la tabla 1 que compila las emergencias y desastres más significativos presentados históricamente en Colombia.

Tabla 1. Recuento histórico de las emergencias más significativas presentadas en el territorio colombiano

Año	Emergencia
1644	Terremoto de Tunjuelo en la ciudad de Bogotá
1875	Destrucción de Cúcuta por terremoto.
1906	Terremoto y tsunami de la Costa Pacífica sur
1956	Destrucción de Cali por la explosión de un camión cargado con dinamita
1959	Avalancha de las Juntas, Ibagué
1973	Incendio torre de Avianca (Bogotá)
1974	Deslizamiento de Quebrada Negra (Vía Bogotá - Villavicencio)

Año	Emergencia
1979	Sismo y Tsunami en las costas de Nariño y Cauca
1979	Terremoto del Antiguo Caldas.
1983	Destrucción del 70% Popayán por terremoto
1983	Deslizamiento del Guavio (Cundinamarca).
1985	Erupción del volcán nevado del Ruíz (Tolima - Caldas) - Tragedia de Armero
1987	Deslizamiento de Villa Tina (Medellín)
1988	Huracán Joan
1992	Terremoto del Atrato Medio
1992	Incendio forestal Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena (Fenómeno el Niño)
1993	Tormenta Bret
1994	Sismo y avalancha de Paéz, Cauca
1995	Sismo de Pereira
1998	Temporada de incendios forestales (Fenómeno El Niño)
1999	Terremoto del Eje Cafetero
1999-2000	Temporada invernal (Fenómeno La Niña)
2001	Tornado de Soledad (Atlantico)
2002	Deslizamiento de Montecristo (Bolívar)
2003-2004- 2005	Temporada invernal (Fenómeno La Niña)
2005	Huracán Beta
2006	Erupción volcán Galeras
2006	Tornado en Barranquilla y Soledad (Atlantico)
2007	Erupción volcán nevado del Huila (Cauca- Huila)
2007	Incendios forestales Cundinamarca (Fenómeno el Niño)
2007	Inundaciones en Cordoba y Sucre
2008	Erupciones (2) volcán nevado del Huila (Cauca- Huila).
2007-2008 - 2009	Temporada invernal (Fenómeno La Niña)
2010	Desabastecimiento de agua (Fenómeno El Niño)
2010-2011	Temporada invernal (Fenómeno La Niña).
2014-2016	Fenómeno del Niño (Sequías)
2017	Avenida Torrencial en Mocoa, Putumayo
2020	Pandemia por COVID-19
2020	Paso del Huracán IOTA por el archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina
2023	Emergencia por movimiento en masa en Rosas, Cauca
2023	Avenida torrencial en Quetame, Cundinamarca
2023-2024	Temporada seca, incendios forestales por fenómeno del niño

Año	Emergencia
2024	Deslizamiento de tierra en Chocó

Tomado y modificado de SIGPAD, (2011); Museo Magma, (2024) y Pulzo, (2022)

7.1.3 Relevancia de la Gestión del Riesgo para Colombia: La gestión del riesgo es un componente crucial para el desarrollo sostenible, especialmente en un país como Colombia, donde la geografía y el clima presentan desafíos significativos. Desde mi perspectiva como geólogo especializado en la preservación de recursos naturales y candidato a magíster en gestión pública, la importancia de la gestión del riesgo radica en varios aspectos clave:

- **Protección de la Vida y los Bienes:** La principal finalidad de la gestión del riesgo es proteger la vida humana y los bienes materiales. Al identificar, evaluar y mitigar los riesgos, se pueden prevenir pérdidas humanas y daños materiales significativos durante eventos naturales adversos, como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas.
- **Conservación de los Recursos Naturales:** La adecuada gestión del riesgo también juega un papel fundamental en la conservación de los recursos naturales. Por ejemplo, al mitigar los riesgos generados por los efectos de la deforestación y la erosión del suelo, se contribuye a la preservación de ecosistemas vitales y la biodiversidad. Esto es esencial para mantener el equilibrio ecológico y asegurar la sostenibilidad de los recursos para las futuras generaciones.
- **Desarrollo Económico y Social:** Los desastres pueden tener un impacto devastador en la economía de un país, afectando infraestructura crítica, actividades productivas y servicios básicos. Una gestión del riesgo efectiva permite minimizar

estos impactos, promoviendo así un entorno estable y seguro para el desarrollo económico y social. Además, fomenta la resiliencia de las comunidades, permitiéndoles recuperarse más rápidamente de los eventos adversos.

- **Cumplimiento de Normativas y Políticas Públicas:** Como futuro magíster en gestión pública, es fundamental entender y aplicar las normativas y políticas públicas relacionadas con la gestión del riesgo. Esto no solo asegura el cumplimiento de los marcos legales y reguladores, sino que también fortalece las capacidades institucionales para responder eficazmente a los desastres. La integración de la gestión del riesgo en las políticas públicas contribuye a una gobernanza más transparente, responsable y participativa.
- **Sensibilización y Educación:** La gestión del riesgo también implica sensibilizar y educar a la población sobre los riesgos y las medidas preventivas. Una población informada y preparada es más capaz de enfrentar y recuperarse de los desastres. Por lo tanto, es vital promover la educación y la cultura de prevención desde una perspectiva multidisciplinaria, involucrando tanto a la comunidad científica como a los actores gubernamentales y la sociedad civil.

7.1.4 Marco Normativo de la Gestión del Riesgo:

La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación ejecución, seguimiento y evaluación de planes, políticas, programas, estrategias, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones encaminadas a el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo

de desastres. La Ley 1523 de 2021 en su artículo 3 estipula, los Principios Generales que orientan la Gestión del Riesgo, los cuales son:

1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento de atenderseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley.

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados.

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas.

4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.

5. Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad.

6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma.

7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales.

8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo.

9. Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres.

10. Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en el artículo

209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se beneficia.

11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración.

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir

el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.

15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción, así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas.”

El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres está integrado por entidades públicas, privadas y por la comunidad. De la siguiente manera (figura 17):

1. Presidente de la República y Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo: Tienen el deber de conducir y orientar el SNGRD.
2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo (5 subcuentas). Se compone del comité de conocimiento del riesgo, comité de reducción del riesgo y comité de manejo de desastres: Tiene la función de dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres y coordinar el funcionamiento y desarrollo continuo del SNGRD,

3. Gobernador y Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Cuenta con el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres: Deben implementar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial.
4. Alcalde y Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Cuenta con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres: Deben implementar los procesos de gestión del riesgo en su distrito o municipio.

Figura 17. Instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fuente: Tomado y modificado de UNGRD, s.f.

Los instrumentos de planificación con los que cuenta el estado para la correcta gestión del riesgo son:

- Plan de Ordenamiento Territorial (POT) - Municipios
- Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica (POMCAS) – Escala Regional
- Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE)
- Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD)
- Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (PDGRG)
- Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias (EDRE)
- Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias

Ante una eventual emergencia y catástrofe, el alcalde, gobernador o presidente tiene la facultad de declarar calamidad o desastre, esto activa el sistema y obliga a la autoridad correspondiente a realizar la elaboración de planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Las entidades de primera respuesta que deben dar atención inmediata a la comunidad cuando se presentan emergencias y desastres son (figura 18):

Figura 18. Entidades del SNGRD que deben dar atención inmediata en caso de una emergencia, calamidad o desastre

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente el Decreto 1807 de 2014, ordena la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial (POT) en los municipios y da directrices para realizar estudios de conocimiento del riesgo principalmente de los fenómenos de movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Lamentablemente de los 1.101 municipios que hay en Colombia, solo 192 tienen sus Planes de Ordenamiento Territorial actualizados, mientras que 877

se encuentran desactualizados, 30 tienen las vigencias vencidas y 4 nunca han tenido POT (figura 19)

Figura 19. Estado actual de los POT en Colombia

Tomado de Colombia OT, 2024

7.2 Evolución y estado actual de las políticas públicas de gestión del riesgo en Colombia:

Para comenzar, se enuncia una breve historia de las políticas de gestión del riesgo en Colombia (Museo Magma, 2024), destacando los cambios más significativos y una línea de tiempo que muestra cuando iniciaron las políticas de gestión el riesgo en Colombia (figura 20).

Después de la ocurrencia de la tragedia causadas por sismo y tsunami que impactó las costas de Nariño y Cauca en 1979, el gobierno colombiano creó en 1982 el Comité Técnico Nacional de Tsunami (CCO), siendo esta la primera figura encargada de la gestión del riesgo en el país, dos años después, en el año 1984 mediante el Decreto 1547, se crea el Fondo Nacional de Calamidades, el primer mecanismo de financiamiento para ejecutar política de gestión del riesgo de desastres en el país. Posteriormente, a raíz de la erupción del Volcán Nevado del Ruiz que causa la tragedia de armero en 1985, entre los años 1988 y 1989 se comenzó a implementar el primer sistema de gestión del riesgo, creandose el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) mediante la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989; después entre los años 1997 y 1998, el país adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención a Desastres por medio del Decreto 93 de 1998. Ya en el último siglo en medio de los desastres causados en el fenómeno del niño de los años 2011 y 2012, se adopta la política nacional en Gestión del Riesgo de Desastres que cambia el sistema Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mediante el Decreto 4147 de 2011 y la Ley 1523 de 2012; finalmente el estado adopta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante el Decreto Presidencial 308 en el año 2016 y lo actualiza en el 2022 mediante el decreto 1478 del 3 de agosto.

Figura 20. Evolución de las políticas de gestión del riesgo de desastres en Colombia

Tomado y modificado de Museo Magma, 2024

El principal instrumento de planificación para la gestión del riesgo del Gobierno de Colombia es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) (UNGRD, 2024), recientemente este plan fue actualizado hasta el año 2030, en general se puede afirmar que el documento tiene un enfoque integral que aborda la gestión del riesgo de desastres desde múltiples ángulos como el conocimiento, prevención, mitigación, y respuesta. Además se resalta la adaptación al cambio climático, ya que es fundamental la integración de medidas de adaptación

al cambio climático, reflejando la importancia de este fenómeno en la gestión de riesgos. Otro punto que resalta en importancia es la participación ciudadana y gobernanza, se muestra un enfoque inclusivo, reconociendo la necesidad de involucrar a todas las partes interesadas y responsables en la gestión del riesgo. Es de resaltar que el PNGRD cuenta con metas claras y medibles, pues son cuantificables, lo que facilita el seguimiento y la evaluación del plan.

De igual forma, el Gobierno Nacional cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, en el cual se consideran las siguientes metas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres:

- Ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental: Buscará la protección efectiva de las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, la democratización de su acceso y uso, la gestión del riesgo de desastres, así como el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios con impacto regional. El gobierno trabajará por un ordenamiento territorial que se consolide como una institución colectiva construida con base en la gobernanza ambiental. Se promoverán esquemas asociativos que favorezcan la gestión de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, para fomentar la conectividad ecológica, la gestión integral del riesgo de desastres y la respuesta a los desafíos del cambio climático.
- Transformación productiva, internalización y acción climática: La transformación apuntará hacia actividades productivas diversificadas, que aprovechen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que sean intensivos en conocimiento e

innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de resiliencia ante los choques climáticos.

7.3 Comparación Internacional

Mediante un análisis comparativo (tabla 2), se resalta la diversidad de enfoques y estructuras en la gestión del riesgo de desastres a nivel global. Demostrando que cada país adapta sus políticas y estrategias a sus contextos geográficos, sociales y económicos específicos, buscando siempre mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. El análisis comparativo de las políticas de gestión del riesgo de desastres se realizó entre los países de Colombia, Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España y la Unión Europea, esto revela los diferentes enfoques, prioridades y estructuras organizativas. A continuación se presenta la tabla comparativa:

Tabla 2. Cuadro comparativo entre las políticas de gestión del riesgo de Colombia, Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España y la Unión Europea

Aspecto	Colombia	Japón	Estados Unidos	Australia	Nueva Zelanda	España	Europa
Enfoque	Integral y multisectorial	Tecnológico y resiliente	Federal y descentralizado	Coordinado y resiliente	Integral y comunitario	Centralizado y autonómico	Transnacional y cooperativo
Legislación Clave	Ley 1523 de 2012, Decreto 1807 de 2014	Disaster Countermeasures Basic Act	Stafford Act, NRF	Emergency Management (EMA) Act	Civil Defence Emergency Management (CDEM) Act	Ley 17/2015	Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea
Estructura Organizativa	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	Sistema integrado de agencias	Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA)	EMA y autoridades estatales	National CDEM Plan	Dirección General de Protección Civil	Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
Objetivos	Prevención, preparación, respuesta y recuperación	Minimización de daños, educación y tecnología	Respuesta rápida y coordinación	Resiliencia y planificación urbana	Preparación y resiliencia comunitaria	Prevención, preparación, respuesta y recuperación	Coordinación y cooperación, apoyo mutuo
Desafíos	Coordinación intergubernamental	Manejo de desastres frecuentes	Diferencias entre estados	Grandes distancias y diversidad	Vulnerabilidad a terremotos y volcanes	Coordinación interterritorial	Diversidad entre estados miembros
Fuente	Ley 1523 de 2012 y Decreto 1807 de 2014	Ministry of Internal Affairs and Communications, 1961.	Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2016 y U.S. Congress, 1988	Attorney-General's Department, 2011 y Australian Government, 2006	New Zealand Parliament, 2002) y New Zealand Ministry of Civil Defence & Emergency Management, 2015	Congreso de los Diputados de España, 2015	European Commission, 2013

Fuente: Elaboración propia

7.4 Desafíos y Oportunidades

Se realizó un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) (Tabla 3) para proporcionar una visión integral de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Permitiendo identificar áreas de mejora y aprovechar oportunidades para fortalecer el sistema de gestión del riesgo en el país en base al contexto enunciado anteriormente.

Tabla 3. Análisis DAFO de la gestión del riesgo en Colombia

<i>Debilidades</i>	<i>Oportunidades</i>
<p>Capacidades Disparas entre Regiones: Existen diferencias significativas en la capacidad de gestión del riesgo entre regiones, lo que puede dificultar una respuesta coordinada y efectiva.</p>	<p>Cooperación Internacional: La colaboración con organismos internacionales y otros países puede proporcionar recursos, conocimientos y tecnologías avanzadas para mejorar la gestión del riesgo.</p>
<p>Recursos Financieros Limitados: La asignación de recursos financieros para la gestión del riesgo es insuficiente en algunas áreas, lo que limita la implementación de medidas preventivas y de respuesta.</p>	<p>Innovación Tecnológica: La adopción de nuevas tecnologías y sistemas de información geográfica (SIG) puede mejorar la prevención, monitoreo y respuesta ante desastres.</p>
<p>Falta de Conciencia y Educación: La conciencia pública y la educación sobre la gestión del riesgo de desastres aún son limitadas, lo que puede afectar la participación comunitaria y la resiliencia.</p>	<p>Participación Comunitaria: Fomentar la participación activa de las comunidades en la gestión del riesgo puede fortalecer la resiliencia local y la capacidad de respuesta.</p>
<p>Coordinación Interinstitucional: Aunque existen estructuras de coordinación, a veces se presentan desafíos en la</p>	<p>Desarrollo Sostenible: Integrar la gestión del riesgo en las políticas de desarrollo sostenible puede crear sinergias y maximizar los beneficios para las comunidades.</p>

cooperación y comunicación entre diferentes instituciones y niveles de gobierno.	
<i>Fortalezas</i>	<i>Amenazas</i>
<p>Marco Normativo Sólido: La Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1807 de 2014 proporcionan un marco legal integral para la gestión del riesgo de desastres.</p> <p>Estructura Organizativa: El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) facilita la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y actores involucrados.</p> <p>Integración en la Planificación Territorial: La gestión del riesgo está integrada en la planificación y desarrollo territorial, promoviendo un enfoque preventivo y resiliente.</p> <p>Políticas y Estrategias Nacionales: La existencia de políticas como el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) y la Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres (ENRRD) proporcionan directrices claras y objetivos estratégicos.</p>	<p>Cambio Climático: El aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos debido al cambio climático representa una amenaza creciente para el país.</p> <p>Desastres Frecuentes: Colombia es susceptible a una variedad de desastres por fenómenos naturales, incluyendo terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones y erupciones volcánicas.</p> <p>Conflictos Sociales y Políticos: La inestabilidad política y los conflictos sociales pueden dificultar la implementación de políticas y medidas de gestión del riesgo.</p> <p>Crecimiento Urbano Desordenado: El rápido crecimiento urbano y la ocupación de áreas de riesgo sin una planificación adecuada aumentan la vulnerabilidad de las comunidades a los desastres.</p>

Fuente: Elaboración propia

7.5 Análisis causa y efecto de la ocurrencia de desastres en Colombia:

Las causas de la ocurrencia de desastres en Colombia son: Deforestación y malas prácticas ambientales, falta de planeación urbana y rural, escasez de estudios científicos del riesgo, falta de financiación, corrupción, desarticulación de instituciones públicas, desconocimiento de la ley y falta de educación (estas se encuentran encerradas con color en la figura). Estas causas generan otras consecuencias como: Aumento de inundaciones y deslizamientos, construcción en zonas de amenaza, desconocimiento de zonas vulnerables, bajo monitoreo de los fenómenos naturales, falta de recursos para mitigación, desvío de recursos y mala gestión, incoherencia en políticas y estrategias, y falta de cultura de prevención y resiliencia.

Figura 21. Diagrama de causa y efecto de los desastres en Colombia.

Fuente: Elaboración propia

8. Resultados de entrevistas a profesionales en gestión del riesgo de desastres

Las encuestas fueron llevadas a cabo mediante la aplicación de Google Forms, con encuestas realizadas en línea, los profesionales seleccionados para esta encuesta fueron los funcionarios y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pertenecientes a las distintas dependencias de la entidad, la encuesta permitió obtener información detallada, cualitativa y cuantitativa, para identificar patrones, fortalezas, debilidades y oportunidades en el marco normativo y las políticas de gestión del riesgo en Colombia, las preguntas realizadas fueron las siguientes:

- Datos Demográficos y Profesionales: 1. Nombre, 2. Cargo, 3. Subdirección, 4. Años de experiencia en gestión del riesgo y 5. Área de especialidad.
- Evaluación del Marco Normativo y Políticas de Gestión del Riesgo: 6. ¿Cómo evalúa el marco normativo actual de gestión del riesgo en Colombia? (Escala de 1 a 5), 7. ¿Qué aspectos del marco normativo considera que son más efectivos? (Respuesta de multiple opción), 8. ¿Cuáles son las principales debilidades del marco normativo actual? (Respuesta de multiple opción) y 9. ¿Existen políticas específicas que considere exitosas en la gestión del riesgo? Si es así, ¿cuáles y por qué? (Respuesta abierta).
- Desafíos y Oportunidades: 10. En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría la efectividad general de la UNGRD en la respuesta a desastres en los últimos 5 años? 11. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan involucrados considera que están los gobiernos locales en la implementación de planes de gestión del riesgo? 12. ¿Qué porcentaje de las comunidades

locales participan activamente en la elaboración de los planes de emergencia? 13. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la gestión del riesgo en Colombia actualmente? (Seleccione todas las que apliquen), 14. En su opinión, ¿qué oportunidades existen para mejorar la gestión del riesgo en el país? (Respuesta de multiple opción), 15. ¿Qué papel podrían jugar las nuevas tecnologías en la gestión del riesgo en Colombia? (Respuesta de multiple opción) y 16. ¿Cómo podría mejorarse la participación de la comunidad en la gestión del riesgo? (Respuesta de multiple opción).

- Recomendaciones y Perspectivas: 17. ¿Qué cambios recomendaría implementar en el marco normativo actual para mejorar la gestión del riesgo? (Respuesta abierta), 18. ¿Qué estrategias considera cruciales para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres? (Respuesta de multiple opción), 19. ¿Cuál es su visión a largo plazo para la gestión del riesgo en Colombia? (Respuesta abierta) y 20. ¿Hay alguna experiencia internacional que considere relevante y que podría ser aplicada en Colombia? (Respuesta abierta).

8.1 Perfil de los Profesionales Encuestados

En total se encuestaron 16 profesionales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de los cuales 11 pertenecen a la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo, 2 a la Subdirección para el Manejo de Desastres, 2 a la Subdirección para la Reducción del Riesgo y 1 a la Oficina Asesora Jurídica.

Las áreas de trabajo de los encuestados son variadas e integrales, estas incluyen: identificación de amenazas, monitoreo de movimientos en masa y procesos de divulgación del conocimiento, geoamenazas, vulcanología, sistemas de información geográfica, subsidios de

Arriendo, supervisión de proyectos contractuales e interventoría, geología marina y costera, procesos comunitarios en gestión del riesgo de desastres, hidrogeología, respuesta a emergencias, procesos comunitarios en gestión del riesgo de desastres, hidrogeología y respuesta a emergencias.

En cuanto a la experiencia laboral específica en gestión del riesgo (figura 22) de los encuestados se encontró que 5 personas tienen hasta 3 años de experiencia en gestión del riesgo, 4 personas tienen más de 10 años de experiencia en gestión del riesgo, 4 personas tienen hasta 10 años de experiencia en gestión del riesgo y 3 personas tienen hasta 5 años de experiencia profesional en gestión del riesgo.

Figura 22. Experiencia laboral de los encuestados, específica en gestión del riesgo

Tomado de los resultados de la encuesta en el formulario Google Forms

8.2 Análisis Cuantitativo de las Respuestas

En cuanto a la pregunta de ¿Cómo evalúa el marco normativo actual de gestión del riesgo en Colombia? Se encontró que la mayoría de encuestados lo consideran como bueno (figura 23).

Opción	# Personas
Muy Bueno	1
Bueno	8
Adecuado	6
Deficiente	2
Muy deficiente	0

Figura 23. Resultados, pregunta ¿Cómo evalúa el marco normativo actual de la gestión del riesgo en Colombia?

Tomado de los resultados de la encuesta en el formulario Google Forms

Para la pregunta ¿Qué aspectos del marco normativo considera que son más efectivos?, los encuestados respondieron en su mayoría que lo más efectivo ha sido la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los instrumentos de planificación y la responsabilidad de las entidades públicas y privadas en la gestión del riesgo de desastres (Figura 24).

Figura 24. Resultados, pregunta ¿Qué aspectos del marco normativo considera que son más efectivos?

Tomado de los resultados de la encuesta en el formulario Google Forms

En cuanto a la pregunta de ¿cuáles son las principales debilidades del marco normativo actual? La mayoría de los encuestados consideran que la principal debilidad son las capacidades institucionales limitadas, el marco financiero incompleto y la poca integración de la comunidad en la gestión del riesgo (figura 25).

Figura 25. Resultados, pregunta ¿Cuáles son las principales debilidades del marco normativo actual?

Tomado de los resultados de la encuesta en el formulario Google Forms

En la pregunta sobre ¿Qué papel podrían jugar las nuevas tecnologías en la gestión del riesgo en Colombia? Se encuentra que los encuestados consideran que las nuevas tecnologías son herramientas fundamentales para el monitoreo de las amenazas y detección temprana del riesgo, la modelación y simulación de riesgos, y las mejoras en la respuesta y coordinación durante emergencias (figura 26).

Figura 26. Resultados, pregunta ¿Qué papel podrían jugar las nuevas tecnologías en la gestión del riesgo en Colombia?

Tomado de los resultados de la encuesta en el formulario Google Forms

Para la pregunta de ¿Cómo podría mejorarse la participación de la comunidad en la gestión del riesgo? Los encuestados respondieron mayoritariamente que las estrategias deberían ser educación y concientización comunitaria, realización de simulacros y ejercicios regulares e integración del conocimiento local en la gestión del riesgo (figura 27).

Figura 27. Resultados, pregunta ¿Cómo podría mejorarse la participación de la comunidad en la gestión del riesgo?

Tomado de los resultados de la encuesta en el formulario Google Forms

En cuanto a la pregunta de ¿Qué estrategias considera cruciales para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres? Los encuestados respondieron que los sistemas de alertas temprana, la optimización del uso de tecnologías emergentes, el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y el fortalecimiento de los planes de contingencia (figura 28) serían las estrategias cruciales.

Figura 28. Resultados, pregunta ¿Qué estrategias considera cruciales para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres?

Tomado de los resultados de la encuesta en el formulario Google Forms

8.3 Análisis Cualitativo de las Respuestas

Para las preguntas en modalidad de respuesta abierta, se encontró lo siguiente:

Las políticas específicas en Colombia consideradas exitosas en la gestión del riesgo de desastres que resaltaron los encuestados son la formación de consejos y comités de gestión del riesgo locales y regionales (que permiten la estructuración del sistema nacional), el decreto 2157 del 2017 que incorpora la gestión del riesgo de desastres de las empresas públicas y privadas, los

políticas de inversión de privados para la gestión del riesgo en comunidades vulnerables, y los casos de éxito de sistemas de alertas temprana (SAT's) como el SIATA en el valle de Aburrá y los SAT de la ciudad de Cali.

En cuanto a los cambios que se recomiendan implementar en el marco normativo actual para mejorar la gestión del riesgo, se resaltó que en muchos de los artículos se menciona que los municipios deben realizar acciones de manera voluntaria, estas acciones deberían ser obligatorias; debe existir un énfasis en la prevención del riesgo y los desastres, más que en el manejo a la respuesta. La implementación de los planes municipales de gestión del riesgo debería ser obligatoria, los instrumentos deben tener indicadores que se evalúen de forma periódica para validar las medidas de protección y el nivel de vulnerabilidad de la población. También se deben establecer medidas de control, seguimiento y roles de las distintas entidades pertenecientes al sistema en relación al seguimiento de la implementación de planes, programas, proyectos. Se debe exigir a las Alcaldías y las Gobernaciones que sus fondos municipales y departamentales tengan los suficientes recursos para implementar todas las gestiones y problemáticas alrededor del proceso de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. Es importante ratificar los alcances de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dado que se está desviando su objetivo con la ejecución de proyectos. Y finalmente se recomienda generar procesos de articulación, propiciar espacios de comunicación con la comunidad, disponer de recursos para la prevención del riesgo, apoyar iniciativas comunitarias y tener espacios abiertos para el control social

En cuanto a la visión a largo plazo para la gestión del riesgo en Colombia, se mencionó que debe tener mayor inversión en conocimiento del riesgo, desarrollo de capacidades institucionales, mayor cooperación internacional, articulación de los organismos públicos y privados en la gestión del riesgo, desde lo comunitario y territorial, hasta del orden nacional, la responsabilidad de cada entidad en marco de sus competencias con respecto a la gestión del riesgo. Además se hace necesario reestructurar los niveles de responsabilidad de las capacidades nacionales, departamentales y municipales. Fortalecer la gobernanza, y respetar los procesos de conocimiento y reducción en términos de inversión. Que el marco normativo sea debidamente implementado y se tengan claras las competencias de cada integrantes. Invertir en avances tecnológicos para realizar monitoreo, análisis, estudios y seguimientos detallados. Poner énfasis en prevenir y no reaccionar ante una eventual emergencia. Además debe haber un seguimiento a los recursos que son malgastados debido a la corrupción del país y buscar una estrategia para que la gestión del riesgo no sea un proceso de 4 años debido a cambios políticos.

En cuanto a la pregunta sobre las experiencias internacionales relevantes y que podrían ser aplicadas en Colombia, los encuestados mencionaron la importancia de los congresos de divulgación del conocimiento del riesgo, las experiencias Japonesas en razón a escenarios NATECH, la resiliencia de países altamente afectados por fenómenos naturales como Japón, la tecnología SABO de Japón y la agencia internacional JIICA, la importancia de asegurar los bienes físicos, para en caso de afectaciones se pueda atender mas facil las necesidades provocadas por los fenómenos, los experiencias de países lideres en el tema como EEUU y CHILE con construcciones de vivienda tipo palafito postdesastre, con el fin de atender las problemáticas de vivienda e inundaciones, o Noruega que paga la atención y respuesta a emergencias a las alcaldías previa

verificación de respuesta oportuna y óptima, la creación de comités científicos en casos de emergencia (Caso erupción en la Isla La Palma, Gran Canarias, España 2021) y el caso de Estados Unidos en donde cada proyecto que la agencia de gestión del riesgo quiera desarrollar, debe ser presentado ante el congreso y aprobado por mayoría de votos.

9. Propuestas de mejora

En base al contexto nacional, las entrevistas a profesionales y toda la documentación consultada, se plantearon las siguientes propuestas de mejora en cuanto a la gestión del riesgo de desastres en Colombia:

1. Fortalecimiento de la Implementación Local: Mejorar la capacitación de funcionarios locales y asegurar una asignación adecuada de recursos para garantizar que las políticas y leyes se traduzcan en acciones efectivas a nivel regional.

2. Actualización Continua del Marco Normativo: Actualizar periódicamente el marco normativo para incorporar nuevas amenazas, avances tecnológicos y cambios socioeconómicos. Asegurar que las leyes reflejen las condiciones actuales y emergentes.

3. Promoción de la Participación Comunitaria: Desarrollar programas educativos y campañas de concienciación para involucrar a la ciudadanía en la identificación, mitigación de riesgos y preparación para desastres, fortaleciendo así la resiliencia local.

4. Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional: Establecer protocolos de comunicación claros y crear plataformas de coordinación conjunta entre entidades gubernamentales, sector privado y organizaciones no gubernamentales para mejorar la gestión integral del riesgo.

5. Monitoreo y Evaluación Continuos de los instrumentos de gestión del riesgo: Implementar mecanismos robustos de monitoreo y evaluación, incluyendo indicadores de desempeño y auditorías periódicas, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la identificación de áreas de mejora.

6. Inversión en Tecnología e Innovación: Fomentar el uso de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras, como sistemas de alerta temprana y plataformas de datos abiertos, para mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante desastres.

7. Revisión y Reforma Legislativa: Actualizar y fortalecer las leyes y regulaciones relacionadas con la gestión del riesgo mediante un análisis crítico de las leyes actuales, benchmarking con otros países y consultas públicas para proponer cambios legislativos concretos.

8. Mejora de la Infraestructura estratégica: Realizar auditorías exhaustivas de la infraestructura crítica, desarrollar un plan de inversión a largo plazo para renovaciones y construir infraestructuras resilientes, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, tecnologías avanzadas y colaborando con el sector privado e internacional. Cada dólar invertido en la creación de infraestructuras resistentes a los desastres ahorra 4 dólares en la reconstrucción (UNDRR, 2023).

9. Fortalecimiento de la Educación y Capacitación: Integrar contenidos de gestión del riesgo en los programas educativos, establecer programas de formación continua para profesionales, organizar campañas públicas de sensibilización y realizar simulacros regulares para preparar a las comunidades.

10. Mejoras en la Coordinación Interinstitucional: Crear plataformas digitales para la comunicación y coordinación entre agencias gubernamentales, ONG y el sector privado, establecer protocolos claros para la actuación conjunta durante emergencias y organizar reuniones periódicas para fortalecer la cooperación.

11. Incremento de los Recursos Financieros: Asegurar una financiación adecuada mediante la creación de fondos de emergencia, incentivos fiscales para inversiones en prevención, búsqueda de apoyo internacional y garantizar la transparencia en la asignación y uso de los recursos.

12. Fomento de la Participación Comunitaria: Establecer comités locales de gestión del riesgo, ofrecer talleres y capacitación a nivel comunitario, incorporar el conocimiento local en las estrategias de gestión del riesgo y realizar evaluaciones participativas para ajustar las políticas según las necesidades locales.

10. Discusión

Esta investigación pretendía mediante la revisión y análisis del marco normativo vigente sobre gestión del riesgo de desastres y comparaciones internacionales, la identificación de desafíos y oportunidades para la correcta ejecución de esta labor pública. A su vez, mediante las entrevistas a profesionales del sector se pretendía corroborar la información y plasmar la percepción de las personas que trabajan en el área. Para así finalmente generar unas propuestas de mejora, que permitieran fortalecer el marco normativo y las políticas de gestión del riesgo en el país. La metodología propuesta para este propósito fue suficiente para llegar a conclusiones concretas y propuestas específicas. Pero, en la misma se han detectado una serie de debilidades:

Lamentablemente en cuanto a las estadísticas de emergencias reportadas, se ve una deficiencia en los reportes a emergencias en el país ya que en los últimos años es cuando más han reportado desastres, pero no se tiene conocimiento si es por que efectivamente las emergencias han aumentado, o si es porque en el pasado no existía la cultura de reportar las emergencias.

En cuanto a las entrevistas a expertos, se tienen 16 encuestados de los cuales 10 personas pertenecen a un mismo subproceso de gestión del riesgo (Conocimiento del Riesgo), lo cual puede generar una tendencia muy marcada en los resultados, que podría tener una perspectiva sesgada.

Las comparaciones internacionales realizadas han sido todas teóricas, no se ha evaluado estadísticamente la efectividad y/o eficacia de las prácticas de gestión del riesgo de los distintos países, con resultados medibles, aún así internacionalmente se tienen grandes ejemplos de resiliencia de países como Japón que han sufrido grandes catástrofes y que por su valiosa

experiencia podrían ayudar a mejorar los mecanismos de gestión del riesgo de desastres en Colombia.

Esta investigación es el inicio para una nueva manera de gestionar el riesgo del país, las propuestas de mejora deberían ser implementadas paulatinamente y tomadas en cuenta por los principales actores del nivel estatal, se puede comenzar realizando pilotos con los municipios priorizados y con amenaza latentes, además es importante que se implementen los indicadores para evaluar si estas estrategias han funcionado o no.

Para futuras investigaciones, las encuestas a expertos deben ser realizadas no solo a profesionales de gestión del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sino también a las oficinas departamentales y municipales de gestión del riesgo. Ampliando así la percepción y disminuyendo la incertidumbre de los resultados. Las futuras comparaciones internacionales que se realicen deben hacerse mediante resultados estadísticos de la gestión gubernamental del riesgo de cada país, permitiendo evaluar la eficacia y eficiencia de cada uno, segmentando así las buenas prácticas que pueden ser tomadas de cada país para ser implementadas en Colombia. Este tipo de investigaciones son muy valiosas para la gestión del riesgo del país ya que por cada dólar invertido en la reducción de riesgos y la prevención se pueden ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación después de un desastre (UNDRR, 2023).

11. Conclusiones

1. El aumento de la población del país, la alta densidad demográfica en las zonas con mayor desarrollo económico y el surgimiento de asentamientos informales debido a la falta de planificación territorial, han aumentado la situación de riesgo de los habitantes de Colombia y el número de emergencias y desastres en el territorio nacional.

2. El marco normativo de gestión del riesgo en Colombia tiene bases sólidas con enfoque integral y multisectorial. Esta ley y sus decretos complementarios, destacan por mejorar la planificación y gestión del riesgo a nivel nacional. La legislación demuestra una alineación significativa con normas y políticas internacionales, lo cual refleja un compromiso por adoptar las mejores prácticas globales y facilita la cooperación internacional. Pero, a pesar de contar con un marco normativo robusto, la implementación y ejecución de las leyes enfrenta desafíos como la falta de recursos, corrupción, capacidades institucionales limitadas y dificultades en la coordinación entre niveles de gobierno, limitando la eficacia del sistema en la práctica.

3. La integración de nuevas tecnologías en la gestión del riesgo, como sistemas de alerta temprana y algoritmos de análisis predictivo, presentan oportunidades cruciales para mejorar la gestión del riesgo del país.

4. La mejora en la participación comunitaria y gobernanza del riesgo, puede lograrse mediante estrategias de educación, simulacros regulares y la integración del conocimiento local en la planificación de emergencias.

5. Las acciones de los municipios enunciadas en la ley en cuanto a gestión del riesgo deben ser obligatorias, con un énfasis en la prevención en lugar de solo en la respuesta, la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el ordenamiento territorial, así como la actualización de los planes municipales de gestión del riesgo y las estrategias municipales de respuesta a emergencias, deben ser actualizadas por los entes territoriales lo más pronto posible, con ayuda financiera del gobierno y límites de tiempo establecidos. Es necesario establecer medidas de control y seguimiento más estrictas, asegurar recursos adecuados y mejorar la articulación y comunicación con la comunidad.

6. Mantener un estado del arte estadístico, con las mayores emergencias reportadas en el país que contengan datos de localización geográfica, personas afectadas, año del evento, dificultades en la respuesta a la emergencia y estrategias utilizadas para la recuperación, es de gran importancia para aumentar la resiliencia de las comunidades y evitar que se repitan este tipo de situaciones en el futuro.

7. La gestión del riesgo en Colombia debe centrarse en la inversión en conocimiento del riesgo, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, el desarrollo de capacidades institucionales y el enfoque preventivo.

8. Aprender de las experiencias internacionales de países que han sufrido grandes catástrofes, como Japón y Estados Unidos son relevantes y pueden ofrecer lecciones valiosas en el manejo de desastres, desarrollo de infraestructuras resilientes, monitoreo del riesgo y procesos de aprobación de proyectos con transparencia para el país.

Referencias Bibliográficas

- Alexander, D. (2005). *Principles of Emergency Planning and Management*. Oxford University Press.
- Attorney-General's Department. (2011). *National Strategy for Disaster Resilience*. Canberra: Government of Australia.
- Australian Government. (2006). *Emergency Management Act 2006*. Canberra: Government of Australia.
- BBC. (2020). *Huracán Iota: cómo se salvaron los habitantes de Providencia pese a que la tormenta lo "destruyó todo"*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55009351>
- Colombia OT. (2024). *El OT del país den cifras*. https://www.colombiaot.gov.co/acerca-de/ot_del_pais_en_cifras.html
- Congreso de los Diputados de España. (2015). *Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil*. Madrid: Boletín Oficial del Estado.
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to International Disaster Management*. Butterworth-Heinemann.
- Cronica del Quindio. (2021). *Un nuevo aniversario del terremoto y la afectación del patrimonio cultural*. Enero 2024 de 2021. <https://cronicadelquindio.com/noticias/historia-1/un-nuevo-aniversario-del-terremoto-y-la-afectacion-del-patrimonio-cultural>
- Cruden, D.M. (1991). *A simple definition of a landslide*. Bulletin of the International Association of Engineering Geology. N.43. Paris

Decreto 1807. (2014). *Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.* Publicado en el Diario Oficial 49279 de septiembre 19 de 2014.

Decreto 2157. (2017). *Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012.* Dado en Bogotá, D. C., a los 20 días del mes de diciembre de 2017.

DESINVENTAR y CITEL. (2024). *Consolidado de Atención de Emergencias.* Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.
Fecha de Actualización: 29 de julio de 2024 (3 PM)

Echemandía, B. (2011). *Definiciones acerca del riesgo y sus implicaciones.* Rev Cubana Hig Epidemiol vol.49 no.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. 2011

El Colombiano. (2023). *Así fue el tsunami que destrozó parte de la Costa Pacífica hace 44 años.*
<https://www.elcolombiano.com/colombia/fotos-tsunami-en-el-pacifico-de-1979-MA23327391>

El Espectador. (2022). *150 Familias afectadas en Quetame y 727 más en otros municipios por deslizamientos.* <https://www.elespectador.com/bogota/quetame-deslizamientos-afectan-a-150-familias-y-727-mas-en-otros-municipios-noticias-colombia/>

El Tiempo. (2017). *En total, 358 hectáreas fueron afectadas por avalancha de Mocoa.*
<https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/total-de-area-afectada-por-avalancha-en-mocoa-76794>

- El Tiempo. (2024). *Entre los departamentos declarados en emergencia se encuentra la Guajira, Caldas, Córdoba y Cesar*. <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/colombia-lleva-143-incendios-forestales-en-2024-afectando-a-mas-de-1-000-personas-845350>
- European Union. (2007). *Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks*. Official Journal of the European Union.
- European Commission. (2013). *Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism*. Brussels: European Union.
- Federal Emergency Management Agency. (2003). *National Incident Management System (NIMS)*. Washington, DC: FEMA.
- Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2016). *National Response Framework, Third Edition*. Washington, D.C.: FEMA.
- Gobierno Nacional de Colombia. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2023 - 2026*. Colombia Potencia de la Vida.
- Government of Japan. (1961). *Basic Act on Disaster Management*. Tokyo: Government of Japan.
- Haddow, G. D., Bullock, J. A., & Coppola, D. P. (2003). *Introduction to emergency management*. Butterworth-Heinemann.
- IDIGER. (2023). *Caracterización General del Escenario de Riesgo por Avenidas Torrenciales*. Escenarios de Riesgo. Riesgo por Avenidas Torrenciales. Última actualización: 31/05/2023. <https://www.idiger.gov.co/riesgo-por-avenidas-torrenciales#:~:text=1.-,%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20avenidas%20torrenciales%3F,las%20condiciones%20de%20la%20cuencia>.
- INFOBAE. (2020). *Lo que aprendimos de Armero*. <https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/13/lo-que-aprendimos-de-armero/>

- INFOBAE. (2024). *Creciente del río Cauca tiene en riesgo de inundación a La Mojana: las aguas rompieron el dique*. <https://www.infobae.com/colombia/2024/05/06/desastre-natural-en-la-mojana-ahora-se-inundo-por-creciente-del-rio-cauca-luego-de-haberse-llevado-lo-peor-de-la-sequia/#:~:text=La%20Mojana%2C%20un%20extenso%20territorio,regi%C3%B3n%20enfrenta%20una%20situaci%C3%B3n%20similar>.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018. Risk management — Guidelines*.
- Lavell, A. (2001). *Sobre la gestión del riesgo: apuntes hacia una definición*. Biblioteca Virtual en Salud de Desastres-OPS, 4, 1-22.
- Ley 1523. (2012). *Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones*. Publicado en el Diario Oficial 48411 de abril 24 de 2012.
- Ministry of Internal Affairs and Communications. (1961). *Disaster Countermeasures Basic Act*. Tokyo: Government of Japan.
- Mongabay. (2024). *Lo que hay detrás del desabastecimiento de agua y la sequía en Colombia*. 29 de abril de 2024. <https://es.mongabay.com/2024/04/desabastecimiento-agua-sequia-en-colombia/>
- Museo Magma. (2024). *Museo interactivo del riesgo*. Subdirección para el Conocimiento del Riesgo. Infografía oficial del museo. Consultada presencialmente el 2 de agosto de 2024
- New Zealand Parliament. (2002). *Civil Defence Emergency Management Act 2002*. Wellington: New Zealand Government.

- New Zealand Ministry of Civil Defence & Emergency Management. (2015). *The Guide to the National Civil Defence Emergency Management Plan 2015*. Wellington: MCDEM.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). *Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness*. *American Journal of Community Psychology*, 41(1-2), 127-150.
- Pulzo. (2022). *Algunas de las peores catástrofes naturales que marcaron a Colombia en el pasado*. <https://www.pulzo.com/nacion/desastres-naturales-peores-fenomenos-ocurridos-colombia-pasado-PP1193821>
- SIGPAD. (2011). *Conozca la guía para la respuesta nacional a emergencias*. Dirección de Gestión del Riesgo. Ministerio del Interior y de Justicia. <http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20256/Guia%20para%20la%20respuesta%20nacional%20de%20emergencias.PDF?sequence=1>
- Smith, K. (2013). *An Introduction to Disaster Management*. Libro, editorial Routledge
- Standards Australia / Standards New Zealand. (2004). *AS/NZS 4360:2004 Risk Management*. Sydney: Standards Australia.
- Tunstall, S., & McCarthy, S. (2013). *Disaster Risk Reduction and Resilience: Theory and Practice*. Routledge.
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2017). *Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRED)*. Bogotá, D.C.: UNGRD.
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2018). *Atlas de riesgo de Colombia: Revelando los desastres latentes*. Gobierno de Colombia. Bogotá, D.C.
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2015-2030) *Plan nacional para la gestión del riesgo de desastres*. “Una estrategia de Desarrollo” 2015-2030.

<https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD/PNGRD-2022-Actualizacion-VF.pdf>

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (s.f.). *Presentación de asistencia técnica*. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. United Nations.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2023). *Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe*. Red SNIP. Diálogo de Política Regional. <https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/session/Jennifer%20Guralnick%2C%20Financiamiento%20e%20inversi%C3%B3n%20en%20reducci%C3%B3n%20del%20riesgo.pdf>

U.S. Congress. (1988). *Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act*. Washington, D.C.: Government Printing Office.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge.